

УДК 159.973

DOI 10.5281/zenodo.17647820

Полушкина А. С., Бобкова О. В.

Полушкина Ангелина Сергеевна, ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева», д. 11 А, ул. Студенческая, Саранск, Республика Мордовия, Россия, 430007. E-mail: Angelina.Polushkina14@yandex.ru.

Бобкова Ольга Валерьевна, кандидат педагогических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева», д. 11 А, ул. Студенческая, Саранск, Республика Мордовия, Россия, 430007. E-mail: Angelina.Polushkina14@yandex.ru.

Особенности пространственной ориентировки младших школьников с нарушениями интеллекта в процессе конструктивной деятельности

Аннотация. В статье исследуются особенности пространственной ориентировки младших школьников с нарушениями интеллекта в процессе конструктивной деятельности. Обобщены труды исследователей по рассматриваемой проблеме, дана характеристика младших школьников, имеющих нарушения интеллекта. С целью выявления особенностей пространственной ориентировки младших школьников с нарушениями интеллекта в процессе конструктивной деятельности нами была проведена опытно-экспериментальная работа. Подробно представлены результаты конституирующего эксперимента, спроектирована и описана программа развития конструктивной деятельности у младших школьников с интеллектуальными нарушениями во внеурочной деятельности, представлены результаты на контрольном этапе эксперимента, сделаны выводы об эффективности разработанной программы.

Ключевые слова: пространственная ориентировка, младшие школьники с интеллектуальными нарушениями, нарушение интеллекта, конструктивная деятельность.

Polushkina A. S., Bobkova O. V.

Polushkina Angelina Sergeevna, M. E. Evseviev Mordovian State Pedagogical University, 11A Studencheskaya str., Saransk, Republic of Mordovia, Russia, 430007. E-mail: Angelina.Polushkina14@yandex.ru.

Bobkova Olga Valeryevna, Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Moscow State Pedagogical University named after M. E. Evseviev, 11A Studencheskaya St., Saransk, Republic of Mordovia, Russia, 430007. E-mail: Angelina.Polushkina14@yandex.ru.

Features of spatial orientation of younger schoolchildren with intellectual disabilities in the process of constructive activity

Abstract. The article examines the features of spatial orientation of younger schoolchildren with intellectual disabilities in the process of constructive activity. The works of researchers on the problem under consideration are summarized, and the characteristics of younger schoolchildren with intellectual disabilities are given. In order to identify the features of spatial orientation of

younger schoolchildren with intellectual disabilities in the process of constructive activity, we conducted experimental work. The results of the constitutive experiment are presented in detail, a program for the development of constructive activity in younger schoolchildren with intellectual disabilities in extracurricular activities is designed and described, the results at the control stage of the experiment are presented, conclusions are drawn about the effectiveness of the developed program.

Key words: spatial orientation, primary school students with intellectual disabilities, intellectual disability, constructive activity.

В настоящее время проблема изучения пространственной ориентировки младших школьников с нарушениями интеллекта в процессе конструктивной деятельности привлекает научный интерес многих исследователей. У детей с интеллектуальными нарушениями вся деятельность формируется с опозданием и отклонениями на всех этапах развития. Нарушение психической деятельности проявляется в сниженной активности познавательных процессов [1, с. 77]. Не формируется и ведущая деятельность, соответствующая возрасту ребенка, которая должна была стать опорой всего психического развития в данном возрастном периоде. В итоге её нельзя применить как средство коррекционного воздействия на развитие ребенка с ограниченными возможностями. Обучение конструированию в младшем школьном возрасте способствует психическому развитию и коррекции имеющихся недостатков восприятия, мышления и других сторон психики ребенка с интеллектуальными нарушениями [2, с. 9].

Актуальность изучения особенности пространственной ориентировки младших школьников с нарушениями интеллекта в процессе конструктивной деятельности связаны со следующими обстоятельствами:

1. Важность для младших школьников с нарушениями интеллекта научению пространственного ориентирования. Формирование данного качества обуславливается тем, что именно от него зависит особенности познания окружающего мира. Данный показатель влияет на успешность освоения учебного материала в школе [3, с. 163].

2. Большое значение конструктивной

деятельности для развития младших школьников с нарушениями интеллекта. Конструктивная деятельность представляет собой особый вид деятельности, при помощи которого можно успешно формировать психическое развитие детей, особенно имеющих различные нарушения [10, с. 146].

3. Большой спектр трудностей, которые наблюдаются у младших школьников, имеющих нарушения интеллекта. Прежде всего, эти трудности проявляются в пространственном ориентировании, сложности восприятия словесной инструкции, неспособность ориентироваться в пространственных направлениях и т.д. [7, с. 66].

Связи с этим, очень важно проводить своевременную коррекционную и развивающую работу, направленную на развитие пространственной ориентировки младших школьников с нарушениями интеллекта в процессе конструктивной деятельности.

Изучением особенностей пространственной ориентировки младших школьников с нарушениями интеллекта в процессе конструктивной деятельности занимались такие исследователи как Тушминский А. В. и Скавычева Е. Н. [9], И. А. Загайнов [3], Е.А. Миронова [5], А. Г. Рыжая [6]. Рассмотрим их исследование более подробно.

В работах С. Ю. Савиной отмечается, что развитие пространственных представлений младших школьников, имеющих интеллектуальные нарушения происходит по той же закономерности, что и у детей, не имеющих отклонения. Однако этот процесс требует намного больше времени и целенаправленной работы. Автор подчеркивает, что таким детям важно

организовать целенаправленную и системную работу, обогащать и расширять чувственный опыт, стимулировать активную деятельность, включать конструктивные задания, работать над развитием речи [7, с. 66].

В концепции И. А. Терских, утверждается, что младшим школьникам с нарушениями интеллекта с большим трудом дается изучение пространственных отношений и признаков предметов. Автор подчеркивает, что более эффективно пространственная ориентировка младших школьников с нарушениями интеллекта будет формироваться в процессе конструктивной деятельности [10, с. 146].

В исследовании Тушминского А. В. и Скавычевой Е. Н. также представлены особенности пространственной ориентировки младших школьников с нарушениями интеллекта в процессе конструктивной деятельности. По мнению исследователей, пространственная ориентировка должна включать в себя представления о собственном теле, вербализация пространственных представлений и лингвистические представления [9, с. 123].

Таким образом, к основным особенностям пространственной ориентировки младших школьников с нарушениями интеллекта в процессе конструктивной деятельности можно отнести:

- неспособность ориентироваться в задании;
- трудности с выделением отдельных предметов или элементов;
- неспособность следовать словесной инструкции при выполнении действий, связанных с пространственной ориентировкой;
- затруднение при построении конструкций и предложенных заданий [4; 8].

С целью выявления особенностей пространственной ориентировки младших школьников с нарушениями интеллекта в процессе конструктивной деятельности нами была проведена опытно-экспериментальная работа. База исследования — ГБОУ РМ «СОШ для детей с ОВЗ». В исследовании приняли участие

младшие школьники с интеллектуальными нарушениями, в количестве 12 человек.

Для решения поставленных задач нами были подобраны следующие психолого-педагогические методики:

– «Методика определения уровня конструктивности мышления» В.П. Дубровой.

– «Особенности конструктивной деятельности» О. Вялых.

– «Уровень сформированности конструктивных умений у младших школьников» Г. А. Урунтаевой.

Рассмотрим методику «Методика определения уровня конструктивности мышления» В.П. Дубровой. По результатам проведенного исследования большинство испытуемых имеют низкий уровень развития конструктивности мышления (67 % или 8 человек). Такие ребята испытывают затруднения в выполнении поделки. Поделка выполнена не полностью или ребёнок отказывается от работ. 33 % испытуемых (4 человека) имеют средний уровень развития. Такие испытуемые умеют пользоваться шаблоном, но затрудняются точно надрезать по сплошным линиям, неаккуратно складывают поделку по пунктирным линиям. Поделку такие дети выполняют, но недостаточно аккуратно. Испытывают некоторые затруднения в правильности скрепления подвижных деталей.

Анализ результатов продолжим по методике «Особенности конструктивной деятельности» О. Вялых. По результатам проведенного исследования большинство испытуемых имеют уровень развития конструктивной деятельности ниже среднего (42 % или 5 человек). Такие ребята выполняют задания, но при помощи взрослого. Средний уровень развития конструктивной деятельности выявлен у 33 % испытуемых (4 человека). Важно отметить, что достаточно большое количество испытуемых (25 % или 3 человека) имеют выраженное недоразвитие конструктивной деятельности. Такие ребята

испытывают затруднения при выполнении предложенного задания.

По результатам проведенного исследования по методике «Уровень сформированности конструктивных умений у младших школьников» Г. А. Урунтаевой большинство испытуемых имеют низкий уровень сформированности конструктивных умений (67 % или 8 человек). Такие ребята испытывают затруднения при выполнении задания, допускают большое количество ошибок в пространственном расположении деталей. 33 % испытуемых (4 человека) имеют средний уровень сформированности конструктивных умений. Такие испытуемые справляются с заданием, но допускают 1–2 ошибки в пространственном расположении деталей.

Таким образом, по результатам проведенного исследования большинство испытуемых имеют низкий уровень сформированности конструктивных умений.

На основании полученных результатов, полученных в ходе проведения диагностических методик, нами была разработана программа развития конструктивной деятельности у младших школьников с интеллектуальными нарушениями во внеурочной деятельности.

Цель данной данного комплекса занятий — создать оптимальные организационно-педагогические условия для усвоения младшими школьниками с интеллектуальными нарушениями практических навыков работы, общее и творческое развитие личности, развитие конструктивных умений и мелкой моторики, пространственной ориентировки.

Задачи:

1. Сформировать умение использовать различные технические приемы при конструировании.

2. Освоить навыки организации и планирования работы.

3. Познакомить с основами знаний в области композиции, формообразования.

4. Развить образное и пространственное мышление, внимание и память.

5. Развить мелкую моторику рук, вы-

держку.

6. Развить пространственную ориентировку.

Общие принципы проведения занятий:

– занятия проводятся в форме бесед, игр, самостоятельных (практических) работ: как индивидуальных так и групповых;

– обстановка дружественная, детям должно быть комфортно, они не должны бояться предлагать что-то новое, вносить что-либо свое даже в работе по образцу.

– доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям);

– наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов).

Всего было спроектировано 12 занятий. Каждое занятие содержало в себе: ритуал начала занятия, основную часть, ритуал окончания занятия, обсуждение и рефлексию.

После апробации, разработанной нами программы по развитию конструктивной деятельности у младших школьников с интеллектуальными нарушениями во внеурочной деятельности, нами были повторно проведены методики, используемые на контрольном этапе исследования. Рассмотрим полученные результаты и проанализируем прошедшие изменения.

Рассмотрим методику «Методика определения уровня конструктивности мышления» В.П. Дубровой на контрольном этапе исследования. На контрольном этапе исследования результаты испытуемых значительно изменились. Увеличилось количество испытуемых, имеющих средний уровень (увеличение на 42 %). Такие испытуемые умеют пользоваться шаблоном, стараются точно надрезать по сплошным линиям, складывают поделку по пунктирным линиям, однако иногда проявляют неаккуратность. Ребята испытывают некоторые затруднения в правильности скрепления подвижных деталей. Также увеличилось количество испытуемых с высоким уровнем развития

(увеличение на 17 %). Существенно снизилось количество испытуемых, имеющих низкий уровень развития (снижение на 59 %).

Анализ результатов продолжим по методике «Особенности конструктивной деятельности» О. Вялых. На контрольном этапе исследования результаты испытуемых значительно изменились. Увеличилось количество испытуемых, имеющих средний уровень (увеличение на 42 %). Такие ребята выполняют задания с небольшой помощью взрослого. Также увеличилось количество испытуемых с уровнем развития выше среднего (увеличение на 17 %). Существенно снизилось количество испытуемых, имеющих уровень развития ниже среднего (снижение на 34 %). Важно отметить, что произошло существенное снижение количества испытуемых с выраженным недоразвитием (снижение на 25 %). Испытуемых с высоким уровнем развития не диагностировано.

Анализ результатов продолжим по методике «Уровень сформированности конструктивных умений у младших школьников» Г. А. Урунтаевой. На контрольном этапе исследования результаты испытуемых значительно изменились. Увеличилось количество испытуемых, имеющих средний уровень (увеличение на 42 %). Такие испытуемые справляются с заданием, но допускают 1–2 ошибки в пространственном расположении деталей. Также увеличилось количество испытуемых с высоким уровнем развития (увеличение на 17 %). Существенно снизилось количество испытуемых, имеющих низкий уровень развития (снижение на 59 %).

Для установления различий между результатами испытуемых на констатирующем и контрольном этапах исследования нами использовался критерий математической статистики Т-критерий Вилкоксона. По результатам подсчета Т-критерия Вилкоксона по методике «Методика определения уровня конструктив-

ности мышления» В. П. Дубровой установлено, что интенсивность сдвигов в типичном направлении превышает интенсивность сдвигов в нетипичном направлении. Полученное эмпирическое значение $T_{эмп.} = 6$ свидетельствует о достоверности изменений на однопроцентном уровне значимости.

По результатам подсчета Т-критерия Вилкоксона по методике «Особенности конструктивной деятельности» О. Вялых установлено, что интенсивность сдвигов в типичном направлении превышает интенсивность сдвигов в нетипичном направлении. Полученное эмпирическое значение $T_{эмп.} = 3$ свидетельствует о достоверности изменений на однопроцентном уровне значимости. По результатам подсчета Т-критерия Вилкоксона по методике «Уровень сформированности конструктивных умений у младших школьников» Г. А. Урунтаевой установлено, что интенсивность сдвигов в типичном направлении превышает интенсивность сдвигов в нетипичном направлении. Полученное эмпирическое значение $T_{эмп.} = 6$ свидетельствует о достоверности изменений на однопроцентном уровне значимости.

Таким образом, по результатам проведенной диагностики и по результатам математической обработки данных на контрольном этапе исследования мы можем отметить, что результаты испытуемых изменились. Увеличилось количество младших школьников со средним и высоким уровнем развития конструктивной деятельности. Таким образом, нами подтверждена эффективность разработанной программы развития конструктивной деятельности у младших школьников с интеллектуальными нарушениями во внеурочной деятельности, и ее можно эффективно использовать в работе по формированию пространственной ориентировки младших школьников с нарушениями интеллекта в процессе конструктивной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ачкасова О. Е. Специфика пространственных представлений у младших школьников с интеллектуальными нарушениями // Мир без границ: актуальные проблемы современного инклюзивного образования. 2020. №1. С. 77–79.
2. Борисова Е. Ю. Динамика формирования социальных навыков у младших школьников с интеллектуальными нарушениями, обучающихся в различных условиях // Тенденции развития науки и образования. 2021. № 69-5. С. 9–12.
3. Загайнов И. А. Проблема развития конструктивной деятельности младших школьников с задержкой психического развития // Юшковские чтения. Проблемы современной науки и практики: идеи и инновации. 2021. №1. С. 163–168.
4. Мерзликина А. А. Формирование базовых учебных действий у младших школьников с интеллектуальными нарушениями средствами игровых уроков // Новые результаты начального общего образования как проблема педагогической науки и практики. 2023. №1. С. 162–166.
5. Миронова Е. А. Развитие социального поведения младших школьников с интеллектуальными нарушениями // Совершенствование дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 2018. №1. С. 324–326.
6. Рыжая А. Г. Роль конструктивной деятельности в развитии логического мышления младших школьников // Проблемы педагогики. 2018. № 2(34). С. 98–99.
7. Савина С. Ю. Конструктивное сотрудничество учителя и ученика в организации исследовательской деятельности младших школьников // Парадигма. 2021. № 6. С. 66–69.
8. Тарасова С. А. Практическая деятельность как средство формирования конструктивного мышления у младших школьников // Наука и Образование. 2021. № 3. С. 101–106.
9. Тушминский А. В., Скавычева Е. Н. Возможности конструирования в развитии когнитивных способностей старших дошкольников // Ученые записки НТГСПИ. Серия: Педагогика и психология. 2025. № 1. С. 76–88.
10. Терских И. А. Развитие интереса к конструктивной деятельности у дошкольников младших школьников на основе применения лего-конструкторов // Преемственность между дошкольным и начальным общим образованием в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта. 2021. №1. С. 146–152.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Achkasova O. E. Specifika prostranstvennyh predstavlenij u mladshih shkol'nikov s intellektual'nymi narushenijami // Mir bez granic: aktual'nye problemy sovremennogo inkljuzivnogo obrazovanija. 2020. №1. S. 77–79.
2. Borisova E. Ju. Dinamika formirovanija social'nyh navykov u mladshih shkol'nikov s intellektual'nymi narushenijami, obuchajushhihsja v razlichnyh uslovijah // Tendencii razvitija nauki i obrazovanija. 2021. № 69-5. S. 9–12.
3. Zagajnov I. A. Problema razvitija konstruktivnoj dejatel'nosti mladshih shkol'nikov s zaderzhkoj psihicheskogo razvitija // Jushkovskie chtenija. Problemy sovremennoj nauki i praktiki: idei i innovacii. 2021. №1. S. 163–168.
4. Merzlikina A. A. Formirovanie bazovyh uchebnyh dejstvij u mladshih shkol'nikov s intellektual'nymi narushenijami sredstvami igrovyh urokov // Novye rezul'taty nachal'nogo obshhego obrazovanija kak problema pedagogicheskoj nauki i praktiki. 2023. №1. S. 162–166.
5. Mironova E. A. Razvitie social'nogo povedenija mladshih shkol'nikov s intellektual'nymi narushenijami // Sovershenstvovanie doshkol'nogo obrazovanija detej s ogranichennymi vozmozhnostjami zdorov'ja. 2018. №1. S. 324–326.
6. Ryzhaja A. G. Rol' konstruktivnoj dejatel'nosti v razvitii logicheskogo myshlenija mladshih shkol'nikov // Problemy pedagogiki. 2018. № 2(34). S. 98–99.
7. Savina S. Ju. Konstruktivnoe sotrudnichestvo uchitelja i uchenika v organizacii issledovatel'skoj dejatel'nosti mladshih shkol'nikov // Paradigma. 2021. № 6. S. 66–69.
8. Tarasova S. A. Prakticheskaja dejatel'nost' kak sredstvo formirovanija konstruktivnogo myshlenija u mladshih shkol'nikov // Nauka i Obrazovanie. 2021. № 3. S. 101–106.

-
9. Tushminskij A. V., Skavycheva E. N. Vozmozhnosti konstruirovaniya v razvitii kognitivnyh sposobnostej starshih doshkol'nikov // Uchenye zapiski NTGSPI. Serija: Pedagogika i psihologija. 2025. № 1. S. 76–88.
 10. Terskih I. A. Razvitie interesa k konstruktivnoj dejatel'nosti u doshkol'nikov i mlad-shih shkol'nikov na osnove primeneniya lego-konstruktorov // Preemstvennost' mezhdou doshkol'nym i nachal'nym obshhim obrazovaniem v uslovijah realizacii federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta. 2021. №1. S. 146–152.

Поступила в редакцию: 30.10.2025.

Принята в печать: 21.11.2025.